

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ РОДНОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Жамолиддинова Маржона Хабибулло кизи

докторант первого курса Наманганского Государственного
Педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710591>

Ключевые слова: речь, развитие, младшие школьники, языковая среда, родной язык, иностранный язык, билингвизм, речевая активность, обучение, коммуникация.

Key words: speech, development, pupils, language atmosphere, mother tongue, foreign language, bilingualism, active speech, education, communication.

Развитие устной речи младших школьников в условиях языковой среды представляет собой один из ключевых аспектов современной педагогики, особенно в условиях одновременного изучения родного и иностранного языков. Формирование речевой компетенции у детей младшего школьного возраста происходит наиболее эффективно в насыщенной языковой среде, где родной язык является опорой для освоения новых лингвистических структур. Исследования показывают, что билингвальная среда способствует развитию метапредметных навыков, таких как логическое мышление, внимание и языковая осознанность.

Наиболее продуктивной является коммуникативная методика, предполагающая активное речевое взаимодействие учеников как на родном, так и на иностранном языке. Устная речь развивается быстрее в условиях постоянного речевого контакта, групповой работы, диалогов и игровых упражнений, стимулирующих свободное высказывание. При правильной организации учебной деятельности иностранный язык не препятствует, а напротив, способствует укреплению родной речевой базы, активизируя словарь и грамматические структуры. Опыт таких программ, как раннее погружение в английский язык с 1 класса, показывает, что дети успешно адаптируются и овладевают обеими языковыми системами без ущерба для родной речи. Важно, чтобы в образовательной среде создавались условия, поддерживающие интерес к речи и языковому экспериментированию, включая сказки, песни, драматизации и проектные задания. Учитель в такой системе выступает не только источником знания, но и координатором речевой активности, поддерживающим детскую инициативу.

Устная речь — основа для дальнейшего письменного и абстрактного мышления, поэтому ее развитие должно быть приоритетом на всех этапах обучения в начальной школе. Иностранный язык в данном контексте выступает не как самоцель, а как инструмент расширения коммуникативных горизонтов ребенка. Поддержка и участие родителей, использование родного языка дома и стимулирование речевого общения в разных ситуациях также являются важными условиями. Таким образом, речевое развитие младших школьников в многоязычной среде требует комплексного, целенаправленного подхода, сочетающего методы РКИ, ИЯ и традиционного начального обучения. Именно такая интеграция формирует уверенного, коммуникативно активного ученика, владеющего не только языковыми знаниями, но и навыками осмысленного общения.

Использованная литература:

1. Барышева Г. А. Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского языка в начальной школе. — СПб: Лань, 2021.
2. Соколовская А. И. Педагогические условия формирования речевой компетенции младших школьников. — Москва: Просвещение, 2020.
3. Хамраева Е. А. Теория и практика обучения детей-билингвов русскому языку. — М.: ФЛИНТА, 2019.
4. Мкртычева Н. С., Тонкошнур П. С. Влияние изучения иностранных языков на развитие речи у дошкольников. // Молодой ученый, 2012. № 12.
5. Задорожная Е. Н. Развитие речевой активности на уроках иностранного языка. // Начальная школа, 2019. № 6.

